

**РИСК И ОТКРЫТОСТЬ: КАК МОЛОДЕЖЬ МЕНЯЕТ ОБЛИК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(RISK AND OPENNESS: HOW MILLENNIALS ARE RESHAPING
ENTREPRENEURSHIP)**

Тулаганова Нигора Муроджон кизи

Студентка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Научный руководитель: к.п.н., доц. **Усманова А.А.**

Аннотация: В работе раскрывается феномен молодежного предпринимательства как одного из важных факторов в динамических преобразованиях страны. Исследуются научные подходы ученых, направленных на выработку инновационной среды, новых ценностей в бизнес-проектах. Отмечается инновационная открытость молодежи к нестабильным социально-экономическим условиям, способность принимать рискованные решения для достижения поставленных целей.

Abstract: The paper reveals the phenomenon of youth entrepreneurship as one of the important factors in the dynamic transformations of the country. The scientific approaches of scientists aimed at developing an innovative environment and new values in business projects are investigated. The innovative openness of young people to unstable socio-economic conditions, the ability to make risky decisions to achieve their goals is noted.

Ключевые слова: Молодежное предпринимательство, инновационность, свободная самореализация, стартапы, образовательная среда.

Keywords: Youth entrepreneurship, innovation, free self-realization, startups, educational environment.

Современные условия жизни требуют инновационных подходов к профессиональной деятельности. Рынок труда диктует амбициозные планы и смелые пути решения. Сегодня молодые люди мотивированы начать собственный бизнес, приложить к практической жизни предпринимательские навыки и способности. Основываясь на анализе различных источников, предпринимательство можно охарактеризовать как рисковую экономическую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ.

Популярность молодежного предпринимательства тем и высока, что молодые люди хотят применить максимум своих личностных и профессиональных ресурсов в благие цели и намерения. Этот феномен оправдан возрастными особенностями.

А.В. Иванова, изучая молодежное предпринимательство в контексте динамического процесса, направленного на формирование новых ценностей в бизнесе, указывает, что возрастная граница молодых людей должна быть до 35 лет, чтобы относиться к данному сектору хозяйствования [1].

Н.В. Ахиярова, соглашаясь с предыдущим исследователем, отмечает специфические качества молодых людей, снижая возрастной ценз до 30 лет, подчеркивая, что именно у этой группы молодых людей более выражена склонность к инновационности, свободной самореализации и социальной адаптации [2]. Поэтому, по мнению многих исследователей, развитие молодежного предпринимательства и привлечение данной категории граждан к предпринимательской деятельности является важной задачей на сегодняшний день.

В Узбекистане, в современных условиях жизни, молодежное предпринимательство превращается в ведущий драйвер развития экономики страны, инновационные предложения становятся стимулом для малого бизнеса, рост государственного бюджета придает уверенность для реализации поставленных задач. Данный сегмент характеризуется более высокой инновационной открытостью, способностью к адаптации к нестабильным социально-экономическим условиям и способностью принимать неоднозначные высокорисковые решения для достижения поставленных целей. В Узбекистане в рамках молодежных стартапов, осуществляется поддержка молодежных инновационных идей и стартап-проектов – «Стартап-инициативы». В этой связи подписан Указ Президента Шавката Мирзиёева о создании при Союзе молодежи Узбекистана Фонда «Yoshlar- kelajagimiz», а также его районных и городских филиалов с использованием средств Фонда на финансирование мероприятий Государственной программы, в том числе: предоставление через коммерческие банки льготных кредитов и имущества в лизинг со ставкой 7 процентов годовых для реализации молодежных бизнес инициатив, стартапов, идей и проектов; организация переподготовки и повышения квалификации молодежи, обучения востребованным на рынке труда профессиям, а также привития навыков ведения бизнеса; строительство коворкинг-центров «Yosh tadbirkorlar» для предоставления молодым предпринимателям на льготных условиях аренды помещений, офисной техники и расходных материалов, доступа к сети Интернет, а также иного содействия в реализации молодежных бизнес инициатив [3]. В республике зарекомендовали себя перспективные стартап-проекты молодых инициаторов, как: DIS-COUNT - сервис для построения лояльных взаимоотношений между бизнесом и его клиентом; Virtual Lab Toolbox - программное обеспечение для создания научных виртуальных лабораторий; Dehqon.uz и др.

Интерес студенческой молодежи к предпринимательской среде становится возможным благодаря взаимосвязанности образовательных, научно-творческих компонентов вузовской подготовки. Формирование креативных, нестандартно мыслящих молодых людей превращается в основной принцип самообразования и саморазвития, составляет основу воспитательной работы. При этом необходимо создание социально-культурных условий, направленных на осуществление проектно-ориентированной политики в области образовательной и научно-творческой деятельности вуза. Кроме того, в вузах целесообразно применение структурно-функциональной модели, включающей целеполагание, функции деятельности, содержание деятельности, ее организацию и результаты. Важным в условиях вузов является создание проектной деятельности на основе структурно-функциональной модели, обеспечивающей реализацию системного и личностно-ориентированного подходов. Это выступает показателем успешности формирования мотивации студенческой молодежи к предпринимательской деятельности.

Литература:

1. Иванова А.В. Иванова А.В. Комплексная оценка факторов развития молодежного предпринимательства в университетской среде: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2013. - С. 34.
2. Ахиярова Н.В. Социально-управленческие проблемы государственной поддержки молодежного предпринимательства в Республике Башкортостан: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Уфа, 2009. - С. 17-18.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе «Yoshlar-kelajagimiz», от 27.06.2018 г. № УП-5466<https://lex.uz/docs/3826817>.